

**НУР-ТОВУШЛИ ТАЪСИРГА ЭГА ПАТРОНЛАРНИНГ ЭКСПЕРТ-
КРИМИНАЛИСТИК ТАДҚИҚОТИ.**

Одилов Рўзимуҳаммад Орифжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси кундузги таълим

3-ўқув курси 325-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126737>

***Аннотация.** Мазкур мақола ҳозирда янги Ўзбекистонда эксперт криминалистика соҳасидаги ислоҳотлар, яратилаётган имкониятлар ёритилган. Бундан ташқари нур товуш тасирга эга бўлган қурол ва ўқ дорилардан фойдаланиб содир этилаётган жиноятлар эҳтиёсизлик оқибатида содир этилаётганлиги учун ушбу соҳадаги жиноятларда юзага келадиган муаммоларни тўлақонли бартараф этиши ва содир этилишида мавжуд шарт-шароитлар ва уларни олдини олиш чора тадбирлари ҳақида ва уларнинг криминалистик тадқиқоти ҳақида сўз юритилган.*

***Калим сўзлар:** Қурол, ўқ-дорилар, патронлар, экспертиза хулосаси, ўқ дориларнинг тадқиқоти, нур товуш тасирга эга бўл патронлар*

EXPERT FORENSIC INVESTIGATION OF RADIOACTIVE CARTRIDGES.

***Abstract.** This article describes the reforms and opportunities created in the field of expert forensics in the new Uzbekistan. In addition, due to the fact that crimes committed using sonic weapons and ammunition are committed as a result of recklessness, about the existing conditions for the complete elimination of problems arising in crimes in this field and the measures to prevent them, and there is talk about his criminalistic research.*

***Key words:** Weapons, ammunition, cartridges, expert opinion, research of ammunition, cartridges with light and sound effect.*

**ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАДИОАКТИВНЫХ ПАТРОНОВ.**

***Аннотация.** В данной статье описаны реформы и возможности, созданные в сфере судебно-экспертной экспертизы в новом Узбекистане. Кроме того, в связи с тем, что преступления, совершаемые с применением звукового оружия и боеприпасов, совершающа в результате неосторожности, о существующих условиях для полного устранения проблем, возникающих при преступлениях в этой сфере, и мерах по их предотвращению, и идет речь. о его криминалистических исследованиях.*

***Ключевые слова:** Оружие, боеприпасы, патроны, экспертное заключение, исследование боеприпасов, патроны со светозвуковым эффектом.*

Маълумки Ички ишлар органлари фаолиятида эксперт криминалистика соҳаси бўйича олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар ушбу соҳада катта-катта ўзгаришлар йўлини очиб бэрмоқда дэсак асло муболага бўлмади. Хусусан амалиётда учраётган энг кўп экспертиза турларида бири бу Ўқотар қуроллар экспертизаси ҳисобланиб унга бўлган талаб кундан кунга ошиб бормоқда. Бэвосита бу соҳада талаб ошиб борар экан уни тўлақонли аниқ ҳамда ишончли амалга ошириш борасидаги талаблар ҳам кучайиб боради.

Шуни айтиш жоизки, юқорида тақидлаб ўтилган мавзуимизнинг ахамияти катта ҳисобланади. Маълумки муайян бир тур, намуна ва русумдаги ўқотар қуроллардан отиш учун давлат ёки фирма томонидан қўйилган стандарт талабларига риоя этилган холда завод усулида тайёрланган ва айнан махсус шу қуроллардан отишга мўлжалланган, зарурий тузилишига эга ва баллистик талабларга жавоб бэрадиган патронлар ишлатилади.

Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 1 майдаги “Фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқ-дорилари муоамаласи соҳасида лицензиялаш ва руҳсат бэриш тартиб-таомилларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 175-сон Қарори қабул қилинди ушбу қарорга асосан

Қуйидаги тартиб ўрнатилмоқда:

- қуролни таъмирлаш ва реализация қилиш билан шуғулланувчи шахслар ўз фаолиятини ИИВнинг лицензияси асосида амалга оширади;
- қуролдан фойдаланиш учун тирлар ва ўқ отиш майдонлари ўз фаолиятини ҳудудий ички ишлар органларининг қуролни сақлашга доир руҳсатномаси асосида амалга оширади;
- юридик ва жисмоний шахсларга тегишли бўлган қурол ички ишлар органларида рўйхатга қўйилади ҳамда уларни сақлаш ва олиб юришга доир руҳсатнома бэрилади.

Муомаласи тақиқланган махсус таъмирлаш ишларини амалга оширмасдан туриб ўқ узиш имкониятини истисно этадиган ўқув қуроли ҳамда вазн-ўлчамли қурол, шунингдэк нур-товушли таъсирга эга патрон билан ўқ узишни имитация қилиш учун мўлжалланган, махсус таъмирлаш ишларини амалга оширмасдан туриб бошқа турдаги патронлар билан ўқ узиш имкониятини истисно этадиган пахтавон қурол ва унинг ўқ-дорилари фуқаролар томонидан ички ишлар органларига текин топширилади, бэлгиланган тартибда йўқ қилинади ёки махсус органлар ва ҳарбий тузилмалар коллексияларига топширилади.

Фуқаролар учун пневматик калта стволли қурол ва ташқи томондан автоматик қурол нусхаларига (репликаларига) ўхшаш пневматик қуролнинг фақат спорт объектларида ички ишлар органларининг руҳсатномалари асосида сақланишига ва улардан фойдаланишга йўл қўйилади. Ички ишлар органлари томонидан руҳсатномани бэриш рад этилган тақдирда,

курол уни реализация қилиш учун лицензияга эга бўлган юридик шахслар орқали реализация қилинади ёки ички ишлар органларига топширилади.

Фуқаролик қуролини олиш учун қўшимча талаб сифатида курол эгасининг яқин қариндошларини ва бирга яшовчи шахсларни руҳий ва нарколегия диспансерларида ҳисобда туришини текшириш киритилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қуйидагилар тақиқланади:

фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқ-дорилари сифатида қуйидагиларнинг муомаласи:

ўқдон (барабан) сиғими ўн дона патрондан ортиқ, ствол узунлиги ствол қутиси билан беш юз миллиметрдан ва қуролнинг умумий узунлиги саккиз юз миллиметрдан кам бўлган узун стволли ўқотар қурол, шунингдек тузилиши ўқ отиш имкониятини йўқотмаган ҳолда уни саккиз юз миллиметрдан кам узунликкача буклаш, силжитиш ёки қисмларга ажратиш имконини бэрадиган қуролнинг;

бошқа ашёларнинг шаклини такрорловчи ўқотар қуролнинг;

сойли стволли ўқотар қуролнинг патронларига мослаб тайёрланган силлиқ стволли ўқотар қуролнинг;

стволсиз ўқотар қуролнинг (патрон гилзаси ствол сифатида фойдаланиладиган қуролнинг);

3Д-принтерида полимер ва композит материаллардан чиқарилган ўқотар қуроллар;

Ўзбекистонда “Қурол тўғрисидаги” қонун 2019 йил 29 июлда Президент томонидан имзоланган. Фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқ-дориларини ишлаб чиқариш, таъмирлаш ва реализация қилиш бўйича фаолият фақат Ўзбекистон ҳудудида бэлгиланган тартибда рўйхатдан ўтган юридик шахслар томонидан амалга оширилади. Ўзбекистонда ноқонуний сақланган қуролларни ўз ихтиёри билан ИИВга топширганларга пул мукофоти бэрилади.

Ушбу турдаги ўқотар қурол ишлатиб содир қилинган жиноятлар жараёнида, қурол ишлатиш натижасида шикастланган объектларда ва ўқ отилиш жойларида ўзига хос моддий излар вужудга келади. Ушбу моддий изларнинг келиб чиқиши ва бундай ҳолатларда аниқланиши лозим бўлган саволлар бу турдаги жиноятлар содир бўлган жойни кўздан кечириш ва экспертиза тайинлашнинг ўзига хос хусусиятларини бэлгилайди.

Экспертиза жараёнидаги криминалистик тадқиқотларнинг мақсади кўздан кечиришда юзага келган дастлабки тусмоллар ва хулосаларни тасдиқлаш ёки инкор қилиш,

кўрилётган жиноят иши бўйича далилий ёки исботлов ахамиятига эга бўлган илмий асосланган малумотларни олишдан иборат.

Эксперт-криминалистик тадқиқотларнинг методикаси экспертлар олдида қўйилган саволларга аниқ жавоб бэришга йўналтирилган ҳамда муайян кетма-кетликда келадиган турли ишлар, жараёнлар ва операсиялар мажмуадан иборат.

Нур товушли тасирга эга бўлган патронларнинг ўқ ёки гилзаларни текшириш бўйича ўтказиладиган тадқиқотлар штатли патронларнинг тадқиқотлар методикасидан фарк қилмайди. Шунинг учун, патронларни отишда, улардан отиш учун мўлжалланмаган қуроллардан фойдаланганлик фактини ўз вақтида аниқлаш ва хатоликларга йўл қўймаслик мақсадида, текширилаётган ўқ ва гилзаларда бўлган, ушбу патронлар отишга мўлжалланмаган қуролдан отланлигини кўрсатувчи изларнинг мавжудлиги ёки йўқлигига этибор бэриш лозим.

REFERENCES

1. Ўзбэкистон Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 1 майдаги “Фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқ-дорилари муоамаласи соҳасида лицензиялаш ва рухсат бэриш тартиб-таомилларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 175-сон Қарори.
2. 2019 йил 29 июлда қабул қилинган “Қурол тўғрисидаги” ЎРҚ-550-сон қонуни.
3. Баллистик экспертиза: Дарслик – Т Ўзбэкистон Республикаси ИИВ Академияси 2022
4. Криминалистика дарсл
ИНТЕРНЕТ САЙТЛАРИ
5. [хтгп://акадмвд.уз](http://акадмвд.уз) (Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси)
6. [хтгп:// www.акадмвд.уз](http://www.акадмвд.уз) (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH